

BOLALAR NUTQIGA OID INDIVIDUAL NEOLOGIZMLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI

Narzullayeva Sadoqat Saydulla qizi

Xalqaro Nordik Universiteti 1-MTM-24 magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14729116>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning nutqida hosil bo'ladigan neologizmlarning shakllanishi va kattalar va tengdoshlari bilan muloqotga kirishish jarayonida kuzatiladigan o'ziga xos ifoda vositalarini bolalar nutqida yuzaga kelishi misollar yordamida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nutq, nutqiy faoliyat, til, ontologiya, neologizm (yangi so'z), grammatik struktura, qiyoslash, tashqi nutq, ichki nutq

Abstract. The article substantiates the fact that only humans can be participants in speech activity with the help of a number of factual examples. The functions of speech activity have been thoroughly analyzed.

Keywords: speech, speech activity, language, oral and written speech, dialogue, monologue, external speech, internal speech

KIRISH

Ilmiy kuzatish va tadqiqotlar natijasida inson o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotni yetmish foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi aniqlangan. Darhaqiqat, bu davrda inson bolasi dunyoni anglaydi, o'z ona tilini o'zlashtiradi, ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg'onadi, umri davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Bunda, eng avvalo, oila asosiy rol o'ynaydi, chunki bolalarning dastlabki nutqi va tarbiyasi oilada shakllanadi. Bolaning ta'lim-tarbiyasi va kognitiv taraqqiyoti bilan bog'liq xususiyatlar, eng avvalo, uning nutqiy xulqida o'z ifodasini topadi. Bolalar nutqining shakllanishi esa bosqichma-bosqich jarayonlardan o'tib boradi va har bir bosqichda yangi so'zlar bolalar lug'at boyligiga qo'shilib boradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

N.S.Sayidrahimova tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda ta'kidlanishicha¹, so'z-ijod bolalarning lug'at boyligi o'sganda va ular nutqidagi so'zlar qiyoslanish imkoniyatiga ega bo'lgan vaqtdan paydo bo'la boshlaydi.

Bolaning kommunikativ faoliyatida so'z-ijod asosida namoyon bo'luvchi nutq mahsulining aksariyat qismini individual neologizm (mahsuldor bo'lmagan qolip asosida hosil qilingan va muayyan nutqiy vaziyatda qo'llangan so'z)² lar tashkil qiladi. Mavzuga doir tadqiqotlarda qayd etilganidek³ bolada ijod mahsulining paydo bo'lishi va boyib borishi mazmun bilan ifodani talab etuvchi jarayonda tayyor so'zning mavjud emasligi bilan belgilanadi. Shu tufayli bolalar nutqidagi yoddan chiqarilgan leksik birliklarning o'rnini yangi so'zlar

1Sayidrahimova N.S. Maktabgacha yoshdagi zbek bolalar nutkining lingvistik xususiyatlari: Filol.fanlari nomzodi ... diss. – Toshkent, 2004. – B. 63

2Arkadaeva T. G. KO'rsatilgan makola – S. 55-63

3 Munavvara K, urbonova. O'zbek bolalar nutk,i leksikasining sotsiopsixolingvistik tadk,ik,i Filol.fanlari nomzodi ... diss. – Toshkent, 2014 73 bet

4 Munavvara K, urbonova. O'zbek bolalar nutk,i leksikasining sotsiopsixolingvistik tadk,ik,i Filol.fanlari nomzodi ... diss. – Toshkent, 2014 74-75 bet

to'ldiradi. Misol: 2 yosh-u 3 oylik qizim you toubе orqali “Jo‘jalarim” qo‘shig‘ini ko‘p marotaba tomosha qilgan. Qo‘shiq so‘zlari quyidagich:

Chep-chep jo‘jalarim

Chep-chep, chep-chep jo‘jalarim

Ushbu qo‘shiqdagi “jo‘ja” so‘zini “chep-chep” tarzida talaffuz qiladi, chunki qo‘shiq davomida jo‘ja so‘ziga nisbatan chep-chep so‘zi ko‘p qo‘llangan va Bolani lug‘at boyligida chep-chep tarzida saqlanib qolgan.

Bolalar kattalar va tengdoshlari bilan muloqotga kirishish jarayonida qo‘llaydigan ba‘zi bir so‘zlari o‘zining ijod mahsulidan kelib chiqqan so‘zlardir, chunki bolalarni fikrlash olami nihoyatda boy va ular so‘zlashuv jarayonida o‘zlariga qulay bo‘lgan so‘zdan foydalanishadi va bu jarayon bolaning nutqida neologizm paydo bo‘lishiga turtki bo‘ladi. Masalan: 2 yoshu 3 oylik qizimga bir surat ko‘rsatdim, suratda men shilyapa kiyib turgandim. – Bu kim? Degan savolimga o‘ylab ham o‘tirmasdan “OPA SHAPKA” deb javob berdi ya‘ni “SHAPKA KIYGAN OPA” demoqchi bo‘ldi. Bu savolga “OYIM” degan javob kutilgandi, lekin bolaning e‘tiborini tortgan birinchi narsa shilyapa bo‘lganligi uchun boshqa javobni berdi. Bu misoldan ko‘rinadiki, bolalar hayot dunyosi nihoyatda boyligi bois ularning nutqida ko‘plab neologizmlar vujudga keladi.

Rus tilshunosligida amalga oshirilgan ba‘zi tadqiqotlarda e‘tirof etilishicha⁴ bolalar nutqida hech bir yangi so‘z mutlaq orginal bo‘lmaydi. Masalaga bu nuqtai nazardan yondoshuvda bola tomonidan kashf qilingan har bir so‘z ona tilida faol qo‘llaniluvchi lug‘aviy birliklarning o‘zlashtirilishi kabi uning leksikonida tayyor holda mavjud bo‘lgan fenomenologik namuna asosida hosil qilinishi nazarda tutiladi. Misol: Qizim dadasiga “DADASI” deb murojat qilyapti, chunki men bu so‘zni yuzlab takrorlaganim uchundir balki. Singlisi baqirganida singlisiga “SHANGI” deb murojat qiladi. Bu so‘z ham mening lug‘at boyligimda bor. Ovozi qattiq insonga nisbatan “SHANG‘I” so‘zini ishlataman.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bolalar nutqida o‘ziga xos yangi so‘z yasash jarayoni hamma bolalarda ham kuzatilmaydi. Bu holat mazkur ota-ona tomonidan bolalarning nutq me‘yorlarini o‘zlashtirishi jarayoniga yetarlicha e‘tibor qaratilmaganidan dalolat beradi. S.N.Tsytlin bu boradagi tadqiqotida E.Koseriu tomonidan ilgari surilgan nazariy konsepsiyalarga tayangan holda tizim va me‘yor bilimlari o‘rtasida tafovut mavjudligini aniqlaydi. Unga ko‘ra bola dastlab imkoniyatlar tizimini bilib oladi. Uning tizimli bilimlari shu asosda yuzaga keladi. Bu esa me‘yorga zid holat hisoblanadi. Bola me‘yordan avval tizimni o‘zlashtirgani bois uning imkoniyatlaridan keng foydalanadi. Natijada bolalar nutqiga xos innovatsiyalar yuzaga keladi. Bola bilmagan holda me‘yorning selektiv (tanlash) funktsiyasi ni inkor etsa, derevatsiya natijasida yuzaga kelgan so‘z shakli okkazionalizm sifatida ifodalanadi⁵

XULOSA

Nutq odamlarning asosiy aloqa vositasidir. Nutqsiz odam katta hajmdagi ma‘lumotni qabul qila olmaydi va uzatolmaydi. Yozma nutqsiz, odam avvalgi avlodlarning odamlari qanday yashaganligi, ularning fikrlari va ishlarini bilish imkoniyatidan mahrum bo‘lar edi. Uning fikrlari va his-tuyg‘ularini boshqalarga yetkazish imkoniyati bo‘lmaydi. Aloqa vositasi sifatida nutq tufayli insonning shaxsiy ongi, shaxsiy tajribasi bilan cheklanib qolmasdan, boshqa odamlarning

⁵Seytlin S.N Innovasii kak produkt recevoy deyatel'nosti rebenka \ Detskaya rech' : problemi i nablyudeniya. Sb. nauch. Trudov. – L. 1989.- S.66

tajribasi bilan boyitiladi, kuzatuv va nutqdan tashqari boshqa jarayonlarga qaraganda, to‘g‘ridan-to‘g‘ri bilish amalga oshiriladi. Bu sezgi orqali amalga oshiriladi: idrok, e‘tibor, tasavvur, xotira va fikrlashga imkon beradi. Nutq orqali bir kishining psixologiyasi va tajribasi boshqa odamlar uchun mavjud bo‘lib, ularni boyitadi, rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Qadimgi ajdodlarimizning nutqi va nutq faoliyati hozirgi zamon kishilarida qanday funksiyani bajarayotgan bo‘lsa, o‘sha davrda ham xuddi shunday vazifani ijro etgan. U davrlarda axborotlar, ma‘lumotlar ko‘lami tor bo‘lgani tufayli insonlar noverbal nutqdan ko‘p davrlar muvaffaqiyatli foydalanib kelganlar.

REFERENCES

1. Usmanova Sh. —Psixolingvistika fanidan ma‘ruza kurslari. –Toshkent: Universitet, 2014.
2. Belyanin V. P. Psixolingvistika. Uchebnoe posobie. –M.: Flinta, 2008.
3. Leontev A.A. Osnovi psixolingvistiki: Uchebnik dlya stud. vissh. ucheb. zavedeniy. –M.: Smisl,1999.
4. Zalevskaya A.A. Vvedenie v psixolingvistiku. Uchebnik dlya studentov visshix uchebnix zavedeniy. –M., 1999.
5. Ismoilov E . Nutq va uning psixologik jihatlati // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. №2,2022 yil.B.757-760.